

5. Сухарев, О. Государственное регулирование экономики: инвестиционные аспекты промышленной и региональной политики / О. Сухарев // Инвестиции в России. – 2006. – №2. – С.37-40.

6. Аханов, С. А. Эффективность общественного производства. Три уровня анализа: народнохозяйственный, региональный, хозяйственный / С.А. Аханов. – М.: Мысль, 1987. – 165 с.

7. Портер, М. Конкуренция: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 496 с.

8. Василенко, В. Н. и др. Конкурентоспособность регионов: истоки, оценки и перспективы: монография / В.Н.Василенко, О.Ю.Агафоненко, В.Е.Будяков. – Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2008. – 363 с.

9. Иванов, А. С. Развитие регионального экономического пространства как сегмента пространства глобальной экономики / А. С. Иванов // Вестник ВолГУ. Серия 3: Экономика. Экология. – 2010. – № 2 – С. 58-63.

УДК 332.012.2:330.341

DOI

СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

БАРЫШНИКОВА Л. П.,

д-р экон. наук, доцент

**ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,**

Донецк, Донецкая Народная Республика

Обозначена система измерения устойчивого развития, разработан алгоритм индикативного планирования развития территории. Выявлены условия реализации маркетинговой стратегии устойчивого развития.

Ключевые слова: территория, регион, устойчивое развитие, маркетинговые стратегии, индикативное планирование.

MARKETING STRATEGY OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE TERRITORY AND CONDITIONS OF ITS REALIZATION

BARYSHNIKOVA L. P.

Dr. Econ. Ph.D., Associate Professor

**SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PUBLIC REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

A system for measuring sustainable development is indicated, an algorithm for indicative planning of the development of the territory has been developed. The conditions for the implementation of the marketing strategy of sustainable development are revealed.

Keywords: territory, region, sustainable development, marketing strategies, indicative planning.

Актуальность темы исследования. Мировой экономический кризис, прогнозируемое глобальное потепление климата, экологические катаклизмы по-новому осветили одну из самых актуальных и кардинальных проблем современной экономики – проблему устойчивого развития. Впервые озвученная на конференции ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 году эта проблема постоянно находилась в интересах государственных и общественных структур и неоднократно обсуждалась на мировых форумах.

В последнее время устойчивое развитие отождествляют со стабильным состоянием или устойчивым ростом экономики страны (региона), подчеркивая необходимость экологических ограничений. Стало очевидно – центр тяжести перемещается на устойчивое развитие региональной экономики – из устойчивых региональных блоков складывается устойчивая государственная экономика.

Для разработки стратегии развития экономики региона необходимо провести тщательный качественный и количественный анализ происходящих процессов, обозначить цели развития и определить ключевые факторы устойчивого развития. Опыт зарубежных стран с развитой рыночной экономикой показал, что

для решения задач управления устойчивым развитием региона необходимо применение методов стратегического анализа, эконометрии, экономико-математического моделирования.

В последние годы в регионах Украины начали разрабатываться программы развития. Но для реализации таких программ требуется организационное и методическое обеспечение процессов управления, подготовка решений по реализации стратегии устойчивого развития экономики на основе экономико-математического моделирования.

Состояние разработанности проблемы. Исследованию процессов в экономике регионов посвящено немало работ разных научных школ. Еще Франсуа Кенэ (1694-1774) одно время пытался представить картину кругооборота товаров и денег в масштабе национального хозяйства. Он в первый раз выстроил таблицы для описания действий внутренних и внешних обменов ресурсами между регионами. Т. Парсонс (1902-1979) создал теорию региональных социальных систем, выполняющих ряд функций: целеустремляющую, адаптивную, интервальную, функцию скрытых направлений системы. Созданный ряд теорий региона, рассматривающих разные стороны его функционирования, например, неоклассическая теория рассматривает экономическую дифференциацию регионов, теория кумулятивных причин Г. Мюрдаля (1898-1987) рассматривает действие рыночных сил в региональной экономике, теория местного роста сосредотачивает внимание мобилизации его потенциала. Однако эти теории не рассматривают задачи устойчивого развития региона на основе интеграции знаний об экономике региона.

Теоретические аспекты и принципы организации управления региональными системами рассмотрены в работах российских ученых, среди которых следует выделить Абалкина А.И., Мироедова А.А., Федина С.В., а также зарубежных исследователей Форрестера Д., Лэнфорда Г., Робертсона Дж. и других.

Новые подходы к рассмотрению устойчивого развития экономики и управления регионом предложены в работах

С.Н.Васильева, Т.Н.Толстых. Проблемы, рассмотренные в работе, изучали украинские ученые Корнийчук Л., Ермакова О.А., Трофимова В.В., Кравченко М., Богуш Л.Г. и др.

Цель статьи. Определить систему измерений устойчивого развития и на этом основании разработать алгоритм индикативного планирования развития региона.

Основные результаты исследования. Устойчивое развитие региона (Sd-sustainable development) можно представить как результирующую функцию от системы, содержащей в себе 3 уравнения. Сценарий развития при этом может быть бинарным: 1) условно экстенсивным и 2) условно интенсивным. При этом возможно сценарное развитие как по одному из предложенных вариантов А или В, так и (более распространенное) путем сочетания обоих вариантов АВ, дивергентное по разным видам ресурсов или разным регионам, субрегионам, отраслям и т.д.

Термин «условно» мы используем через необязательную прямую корреляцию между содержанием развития по одному из сценариев и действительной традиционно понимаемой интенсивностью. Первый путь (сценарий) развития определяют уравнения следующих составляющих: природных репродуцируемых ресурсов (или неисчерпаемых) – ER (environmental renewable), материально-технических М (material) и человеческих Н – (humanity). Каждый из этих характеристик определяется как сумма i количества ресурсов за анализируемый период времени ($t = 0$, де 0- базовый период).

Таким образом, условно экстенсивное устойчивое развитие (а данный термин по своему удержанию близок к низкой относительной стабильности) базируется и одновременно лимитируется природными ресурсами, использование которых определяет развитие материального проведения и воспроизводства человеческого капитала.

Устойчивое развитие по данному типу сценария будет считаться реализованным при условии положительных значений каждой из вышеприведенных трех составляющих.

где SD - результирующая устойчивого развития по А-сценарию (условно экстенсивному) или по В-сценарию (условно интенсивному);

ER - составляющая от репродуцированных природных ресурсов;

ENR - составляющая от нерепродуцированных (исчерпаемых) природных ресурсов;

M - составляющая от уровня материально-технического производства;

H - составляющая от уровня развития человеческих ресурсов.

Условно интенсивный сценарий устойчивого развития определяется несколько иначе. Использование нерепродуцированных (исчерпаемых) природных ресурсов (ENR -environmental notrenewable) не должно наносить вред данным запасам, а в идеале, – благодаря процессу рециклинга и утилизации, по значению иметь знак минус. Конечность данных видов ресурсов должна стимулировать активность воспроизводства человеческого капитала для того, чтобы благодаря научно-производственным разработкам искать альтернативу этим ресурсам. Именно поэтому вектор значений данной функции должен быть не только положительным, но и стремящимся к максимальному своему значению. Это обстоятельство и обуславливает оптимальный (но не максимальный) уровень развития материально-технического

производства. Следует отметить, что SD может измеряться как в абсолютных, так и в относительных показателях: в первом случае это стоимостные (например, гривна), второе направление – например, для оценки динамики в процентах, %. Применим систему измерений (индексов и индикаторов) для количественной и качественной оценки устойчивого развития региона, распределенных на две группы: основные и вспомогательные (табл.1).

Таблица 1

Система измерений устойчивого развития

Показатели	Единицы измерения
Основные	
Динамика ВВП	%
Индекс физического объема промышленного производства	%
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	%
Индекс розничного товарооборота	%
Индекс объема платных услуг	%
Индекс реальных денежных доходов населения	%
Динамика инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	%
Вспомогательные	
Износ основных фондов	%
Уровень экономической активности населения	%
Уровень занятости	%
Уровень безработицы	%
Динамика производительности труда по видам экономической деятельности	% к предыдущему году
Денежные доходы на душу населения	грн./месяц
Величина прожиточного минимума	грн./месяц
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума	% от общей численности населения региона
Соотношение среднедушевых доходов населения с величиной прожиточного минимума %	%
Размер налоговых поступлений	млн.грн.
Естественный прирост населения	чел. (‰)
Величина выбросов в атмосферу	тыс.т
Финансирование науки	млн.грн.
Введение патентных заявок и выдача патентов на объекты интеллектуальной собственности	шт. в % от поданных
Число созданных передовых производственных технологий	шт.
Инновационная активность организаций	шт.
Расходы на технологические инновации организаций по видам инноваций и экономической деятельности	млн.грн.

Основные индикаторы характеризуют главные характеристики развития региональной экономики: динамику ВВП; объем инвестиционных вложений в основной капитал за счет всех источников финансирования; индекс физического размера промышленного производства, создание продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, розничного товарооборота, платных услуг населению, реальных денежных доходов населения.

В процессе достижения устойчивого развития индикаторы реализуют следующие функции:

- конкретизируют цель и задачи устойчивого развития региона;
- оценивают эффективность структуры экономики в контексте устойчивого развития и отдельных ее элементов;
- определяют эффективность использования ресурсов;
- корректируют, в случае необходимости, направления стратегии устойчивого развития;
- обеспечивают оперативность и результативность информационных потоков в процессе принятия и реализации управленческих решений;
- стимулируют поведение населения региона посредством ознакомления с процессами, сопровождающими реализацию стратегии устойчивого развития;
- позволяют провести сравнительную оценку устойчивого развития разных территорий.

Устойчивое развитие региона предполагает государственное регулирование социально-экономических процессов. Важными инструментами системы государственного регулирования являются индикативное планирование и прогнозирование (рисунок 1), подразумевающее повышение роли и значения прогнозов, рыночных инструментов, разработку целевых программ и проектов, стимулирование инновационного развития, рациональное использование ресурсов, интеграцию интересов органов власти и хозяйствующих субъектов, превалирование планов рекомендательного характера и т.д.

Рис. 1 Система индикативного планирования

Специфика управления устойчивым развитием региона проявляется в проведении SWOT-анализа, разработке интеграционной системы (национальной, региональной, муниципальной), мер по эффективному управлению ресурсным потенциалом, заключению индикативных и стратегических планов и определению направлений их осуществления, что позволяет обеспечить расширенное воспроизводство региональной экономической системы.

Рис. 2. Стратегия устойчивого развития региона

Стратегия устойчивого развития региона (рисунок 2), с одной стороны, обеспечивает формирование новых ресурсов, товаров и услуг, активизацию инновационной и инвестиционной деятельности, проявление креативного подхода в деятельности органов управления, совершенствование инфраструктурной

составляющей, сбалансированность рыночной конъюнктуры, принятие эффективных управленческих решений, стимулирование деятельности предпринимательского сектора, с другой - способствует оптимизации процессов взаимодействия центра с регионом.

Главным инструментом реализации отмеченной стратегии может служить индикативное и стратегическое планирование и прогнозирование, эффективное применение которых позволяет обеспечить устойчивое развитие регионов, что стимулирует достойное качество жизни населения.

Выводы. Таким образом, региональная стратегия устойчивого развития представляет собой комплекс мер, ориентированных на достижение перспективных социально-экономических целей, обусловленных имеющимися ресурсами, потенциальными возможностями и ограничениями их реализации. Стратегия устойчивого развития регионов изменяется в зависимости от социально-экономической и политической ориентации государства на конкретном этапе развития складывающихся взаимоотношений, внешнеэкономической ситуации, то есть от системы условий и факторов, влияющих на целевые установки развития общества в рамках единого государства.

Список использованных источников

1. Баришнікова Л.П. Когнітивний аналіз в довгостроковому прогнозуванні сталого розвитку соціально-економічної системи регіонів: Монографія. /Л.П. Баришнікова. – Донецьк: «Ноулідж», 2012. – 354 с.

2. Антонов Д.В. Забезпечення стабільності соціально-економічного розвитку регіонів //Інженерний вісник ДонНУ: електронний науково-інноваційний журнал. - 2010, №3. <http://www.ivdon.ru>.- 0,5 п.л.

3. Глушенкова Е.И. Концепции устойчивого развития в контексте глобализации //Международная экономика и международные отношения. – 2007. - №6. – С.66-80.

4. Трофимова В.В. Концепція сталого розвитку як основа постіндустріальних моделей розвитку [текст] /В.В.Трофимова //Инвестиції: практика та досвід. – 2010. - №8. – С.33-37.

5. Богуш Л.Г. Соціальний капітал і соціогуманітарний простір: методологія визначення, взаємозв'язки, вектори розвитку [текст] /Л.Г.Богуш //Економіка та держава. – 2010. - №4. – С.15-20.

УДК 338.436.33

DOI

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР В СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ

РОДИОНОВ А. В.,
д-р экон. наук, профессор,
ГОУ ВО «Луганский государственный
университет имени В.Даля»
Луганск, Луганская Народная Республика

КОРНЕЕВ Д. В.
докторант
ГОУ ВО «Луганский государственный
университет имени В.Даля»
Луганск, Луганская Народная Республика

ПОСТОЛЕНКО М. В.
аспирант
ГОУ ВО «Луганский государственный
университет имени В.Даля»
Луганск, Луганская Народная Республика

В статье определено, что в современной мировой экономике процесс интеграции может происходить в разных формах в пространстве и времени, что усиливается и ускоряется под воздействием мировых процессов глобализации, и предопределяет формирование различных видов предпринимательских структур на всех уровнях иерархии мировой экономики. Классифицированы предпринимательские структуры по видам интеграции на традиционные и сетевые. По формам интеграции, по степени стабильности строения (организационной структуры), по территориальному признаку размещения и регистрации предприятий-участников, по способу консолидации бизнеса, по направлениям интеграции внутренней среды предпринимательской структуры. Будущее за глобально интегрированными предпринимательскими структурами, которым на сегодняшний день являются транснациональные корпорации.

***Ключевые слова:** предпринимательская структура; интеграционный процесс; горизонтально интегрированная предпринимательская структура; вертикально интегрированная предпринимательская структура;*